

BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHIROYLI YOZUV FANINING GIGIENIK VA METODIK SHARTLARI

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Avalova Munira Bahodirovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365014>

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuv fanini o'qitishda gigienik va metodik shartlarga amal qilishning ahamiyati yoritilgan. Yozuv mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarning sog'lom o'tirish holatini ta'minlash, yozuv qurollaridan to'g'ri foydalanish, yoritish va havo almashinuviga rioya etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, o'qituvchining metodik yondashuvi, darsni tashkil etish bosqichlari, amaliy mashqlar tizimi va motivatsiya usullari tahlil qilingan. Maqolada chiroyli yozuvni shakllantirish orqali o'quvchilarda estetik did, e'tibor va sabr-toqatni rivojlantirish masalalari keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: chiroyli yozuv, boshlang'ich ta'lim, gigienik shartlar, metodika, yozuv madaniyati, o'qituvchi faoliyati, estetik tarbiya.

Аннотация : в статье рассматривается значение соблюдения гигиенических и методических условий при обучении каллиграфии в начальных классах. Описаны требования к правильной посадке учащихся, освещению, использованию письменных принадлежностей и организации рабочего места. Анализируются методические подходы учителя, этапы урока письма, практические упражнения и методы мотивации. Особое внимание уделено формированию эстетического вкуса, аккуратности и терпения у учащихся посредством красивого письма.

Ключевые слова: каллиграфия, начальное образование, гигиенические условия, методика обучения, культура письма, деятельность учителя, эстетическое воспитание.

Abstract : this article explores the importance of adhering to hygienic and methodological requirements in teaching calligraphy in primary school. It highlights the key aspects such as maintaining a proper sitting posture, adequate lighting, and correct use of writing tools. The paper also analyzes the teacher's methodological approach, stages of handwriting lessons, practical exercises, and motivation strategies. Particular attention is given to developing students' aesthetic sense, attentiveness, and patience through beautiful handwriting practices.

Keywords: calligraphy, primary education, hygienic requirements, teaching methodology, writing culture, teacher activity, aesthetic education.

Boshlang'ich ta'lim — bu bolaning butun keyingi ta'lim faoliyatiga asos bo'ladigan eng muhim bosqichdir. Shu davrda o'quvchilar o'qish, yozish, hisoblash, atrof-muhitni anglash kabi asosiy bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. Ayniqsa, chiroyli yozuv fani o'quvchilarning tafakkurini, e'tiborini, mehnatsevarligini, aniqlik va intizomni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Chiroyli yozuv nafaqat estetik ahamiyat kasb etadi, balki o'quvchining fikrini to'g'ri ifoda etish, savodxonlik darajasini oshirish, nutqni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Chiroyli yozuvga o'rgatish jarayoni o'zining gigienik va metodik shartlariga qat'iy amal qilishni talab etadi. Chunki noto'g'ri o'tirish, yoritishning yetarli emasligi, yozuv asboblarning noqulayligi yoki o'qituvchi tomonidan noto'g'ri metod qo'llanilishi bolaning sog'lig'iga, yozuv

sifatiga va o'qishga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini chiroyli yozuvga o'rgatishning gigienik va metodik shartlari atroflicha yoritiladi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitilgan amaliy tavsiyalar beriladi.

Gigienik talablar — bu o'quvchilarning sog'lig'ini saqlash, ularning to'g'ri o'tirish, yozish, ko'rish va harakat qilish jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali chiroyli yozuvni oson va samarali o'rganishlariga xizmat qiladi.

Yozuv mashg'ulotlari uchun yoritish muhim rol o'ynaydi. Dars xonasi tabiiy yorug'lik bilan ta'minlanishi lozim, ideal holatda yorug'lik chap tomondan tushishi kerak. Yoritishning yetarli bo'lmasligi ko'zning zo'riqishiga, bosh og'rishiga va yozuv aniqligining buzilishiga olib keladi. Agar tabiiy yorug'lik yetarli bo'lmasa, sun'iy chiroqlar 60–75 vatt quvvatda o'rnatilishi tavsiya etiladi.

O'quvchining bo'yiga mos keladigan mebel tanlash chiroyli yozuvning muhim shartlaridan biridir. Agar stul baland yoki past bo'lsa, bola bukchayadi yoki yozuv daftari ustiga juda egilib yozadi. Natijada, umurtqa pog'onasi va ko'rish organlari zarar ko'radi. O'tirish holati to'g'ri bo'lishi uchun:

- Oyoqlar polga to'liq tegib turishi,
- Bel orqa suyanchig'iga yengil suyanishi,
- Ko'krak va stol orasida 3–4 sm masofa bo'lishi kerak.

Qalam yoki ruchka bolaning qo'lga qulay bo'lishi kerak. Juda qalin yoki juda ingichka ruchkalar barmoqlarga ortiqcha bosim beradi. Daftar sahifalari oq, chiziqlari tiniq va silliq bo'lishi lozim. Boshlang'ich sinflarda harf elementlarini o'rganishda keng chiziqli daftarlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Bolalar yozuv paytida gavdalarini to'g'ri tutishlari kerak. O'qituvchi dars davomida o'quvchilar holatini kuzatib borishi lozim. 10–15 daqiqalik mashg'ulotdan so'ng 1–2 daqiqa tanaffus qilish, ko'z va qo'l mushaklarini dam oldirish foydali hisoblanadi. Xona havosi toza, harorat 18–20 °C atrofida bo'lishi kerak. Har bir darsdan so'ng xona shamollatilib turilishi lozim. Bu nafaqat gigienik talab, balki o'quvchilarning e'tiborini oshiruvchi omil hamdir.

Metodik shartlar — bu o'qituvchining darsni tashkil etish uslublari, mashqlar tizimi, ko'rgazmali vositalar, motivatsion yondashuvlar va o'qitish bosqichlarini to'g'ri yo'lga qo'yishdir.

Chiroyli yozuv darslari quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Tayyorlov bosqichi – o'quvchilarni yozuvga tayyorlash, to'g'ri o'tirish, ruchkani to'g'ri ushlab, chiziqlarni chizish mashqlari.
2. Asosiy bosqich – harf elementlarini, harflarni alohida yozish, so'ngra ularni bir-biriga bog'lash.
3. Takomillashtirish bosqichi – tezlikni oshirish, yozuvni barqaror va aniq qilish, estetik ko'nikmalarni shakllantirish.

O'qituvchi har bir darsni rejalashtirayotganda quyidagi tamoyillarga amal qilishi lozim:

1. Izchillik va tizimlilik – har bir yangi harf avvalgisiga tayanib o'rgatiladi.
2. Ko'rgazmalilik – doskada namunaviy yozuvlar ko'rsatiladi.
3. Amaliy mashg'ulotlar ustuvorligi – o'quvchilar harflarni o'zlari yozib, harakat orqali o'rganishadi.

Rag'bat – chiroyli yozuv darslarining muhim qismi. O'quvchilarning harakatini ijobiy baholash, ularning harakatini e'tirof etish, kichik sovg'alar bilan rag'batlantirish chiroyli yozuvga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Mashqlar quyidagi tartibda tashkil etiladi:

- Qisqa chiziq, egri chiziq, aylana elementlarini yozish;
- Harflarni to'g'ri chizish;
- Harflarni so'zlarda bog'lash;
- So'z va gaplarni yozish.
- Mashg'ulotlar davomida o'quvchilarning qo'l harakati ritmik va tabiiy bo'lishi muhim.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki bolaning gigienik madaniyatini shakllantiruvchi shaxsdir. O'qituvchi har bir darsda o'quvchilarning sog'lom o'tirishini, to'g'ri yozishini, harakatlarini kuzatib boradi. Shu bilan birga, u bolalarga chiroyli yozuvni san'at sifatida seviradi. Yaxshi o'qituvchi darsda faqat harfni emas, balki go'zallikni, sabrni, e'tiborni o'rgatadi. Shu sababdan, chiroyli yozuvni o'qitishda psixologik yondashuvlar — ijobiy muhit, yumshoq talabchanlik, e'tiborli kuzatuv asosiy omillar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuv fani o'quvchining estetik didini, tafakkurini, aniqligini, sog'lom gigienik odatlarini rivojlantiradi. Gigienik shartlarga amal qilish bolaning sog'lig'ini saqlaydi, metodik talablarni to'g'ri bajarish esa ta'lim samaradorligini oshiradi. O'qituvchi ushbu ikki omilni uyg'unlashtirgan holda, o'quvchilarni nafaqat chiroyli yozuvga, balki go'zal fikrlashga ham o'rgatadi. Bugungi kunda innovatsion metodlar, axborot texnologiyalari, interaktiv dars shakllari chiroyli yozuv mashg'ulotlarini yanada jozibador qilmoqda. O'qituvchi har bir o'quvchining individual xususiyatini inobatga olib, darsni sog'lom, samarali va ijodiy muhitda tashkil etsa, natijada chiroyli yozuv — chiroyli fikrning ifodasi sifatida shakllanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlari.
2. A. Yo'ldosheva, S. Qodirova. Boshlang'ich ta'limda yozuv darslarini o'qitish metodikasi. Toshkent, 2020.
3. R. O'razaliyeva. Pedagogika asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. N. Rasulova. Boshlang'ich ta'lim psixologiyasi. Samarqand, 2021.
5. V.A. Suxomlinskiy. Bola qalbini o'rganish. Moskva, 1988.
6. O'zbekiston Milliy universiteti o'quv qo'llanmalari to'plami, 2023.
7. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. *Inter education & global study*, (2), 320–328.
8. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.